

МУСИҚА ФАНЛАРИНИ МУСТАҚИЛ ЎЗЛАШТИРИШДА
АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ВОСИТАЛАРИДАН САМАРАЛИ
ФОЙДАЛАНИШ.

Ибрагимова Нилуфар Адхамовна

ГулДУ катта ўқитувчиси.

Гулистон. Ўзбекистон.

ibragimovanilufar.@mail.ru

+998972480575

Аннотация: Ҳар бир жамиятнинг келажаги унинг ажралмас қисми ва ҳаётини зарурати бўлган таълим тизимининг қай даражада ривожланганлиги билан белгиланади. Бугунги кунда мустақил тараққиёт йўлидан бораётган мамлакатимизнинг узлуксиз таълим тизимини ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш, янги сифат босқичига кўтариш, унга илғор педагогик ва ахборот технологияларини жорий қилиш ҳамда таълим самарадорлигини ошириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Жаҳон педагогик тажрибаси, замонавий педагогик технологияларининг талаба (ёки ўқувчи) ларни фанларга қизиқтиришга, уларнинг мустақил ишлашда фаолликларини оширишга имконияти чексиз эканлигини тасдиқламоқда.

Калит сўзлар: мусиқа маданияти, мобил телефонлар, компьютерлар, PowerPoint дастури, мустақил иш, педагогик технологиялар, узлуксиз таълим, мусиқа таълими.

Таълимнинг барча босқичларига оид умумий педагогик ва дидактик талаб талаба (ёки ўқувчи)нинг дастурий билим, тасаввур ва кўникмалари асосида **мустақил ишлаш** самарадорлигини такомиллаштириш, илмий фикрлашга, ўқув

фанига қизиқишини кучайтириш, касбий билимларини чуқурлаштириш, назарий ва амалий машғулот мобайнида уларнинг фаоллигини оширишдан иборатдир.

Таълимнинг бугунги вазифаси ўқувчиларни кун сайин ошиб бораётган ахборот-таълим муҳити шароитида мустақил равишда фаолият кўрсата олишга, ахборот оқимидан оқилона фойдаланишга ўргатишдан иборатдир. Бунинг учун уларга узлуксиз равишда мустақил ишлаш имконияти ва шароитини яратиб бериш зарур.

Инновацион технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларини ўқув жараёнида қўллашга бўлган қизиқиш, эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда. Бундай бўлишининг сабабларидан бири, шу вақтгача анъанавий таълимда ўқувчи - талабаларни фақат тайёр билимларини эгаллашга ўрнатилган бўлса, замонавий технологиялар уларни эгаллаётган билимларини ўзлари қидириб топишларига, мустақил ўрганиб, таҳлил қилишларига, ҳатто хулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқаришларига ўргатади.

Педагогик технологиялар масалалари, муаммолари ўрганаётган ўқитувчилар, илмий-тадқиқотчилар, амалиётчиларнинг фикрича, педагогик технология бу фақат ахборот технологияси билан боғлиқ, ҳамда ўқитиш жараёнида қўлланиши зарур бўлган таълим самарадорлигини ошириш, компьютер, масофали ўқиш, ёки турли хил техникалардан фойдаланиш деб белгиланади.

Педагогик технологиянинг энг асосий негизи - бу ўқитувчи ва ўқувчининг белгиланган мақсаддан кафолатланган натижада ҳамкорликда эришишлари учун танланган технологияларига боғлиқ деб ҳисоблаймиз, яъни ўқитиш жараёнида, мақсад бўйича кафолатланган натижага эришишда қўлланиладиган ҳар бир таълим технологияси ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида ҳамкорлик фаолиятини ташкил эта олса, ҳар иккаласи ижобий натижага эриша олса, ўқув жараёнида талабалар мустақил фикрлай олсалар, ижодий ишлай олсалар, излансалар, таҳлил эта олсалар, ўзлари хулоса қила олсалар, ўзларига, гуруҳга, гуруҳ, ва

уларга баҳо бера олса, ўқитувчи эса уларнинг бундай фаолиятлари учун имконият ва шароит ярата олса, ана шу, ўқитиш жараёнининг асоси ҳисобланади.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, маълумотларни ўзлаштириш сифати таълим олувчиларнинг ахборотларни қабул қилиш ва фаоллик даражасига боғлиқ бўлиб, таълим олишда инсон 10% ўқиганини, 20% тинглаганини, 30% кўрганини ва 90% ўзи мустақил бажарганини ўзлаштирар экан. Айнан педагогик технологиялар асосида берилган вазифа ва топшириқларни ўқувчиларнинг ўзи мустақил бажариши учун қулай муҳит яратади. Бугунги кунда муסיқий таълимда ҳам замонавий педагогик технологиялардан унумли фойдаланилмоқда. Чунки педагогик технологиялар ўқувчиларнинг мустақил равишда кўшиқларни чолғу асбобида чалиб, куйлаб таҳлил қилиш, муסיқа саводхонлигини ошириб бориш, соф интонацияда куйлаш, хотирани мустаҳкамлаш, образли тасаввур ҳосил қилиш, ўз қобилиятини тўла намоён қила олиш, муסיқа фанлари бўйича пухта билимларни эгаллаш, мулоҳаза ва суҳбат доирасини кенгайтириш, эркин ва ижодий фикрлаш, ўқитувчи ва гуруҳ ўртасида ҳамкорликни қарор топтириш, педагогик жараёнда демократик ва инсонпарварлик ғояларининг устуворлигига эришиш каби бир қатор муҳим таълим мақсадларига эришишни таъминлайди.

Узлуксиз таълим ижодкор, ижтимоий фаол, маънавий бой шахс шаклланиши ва юқори малакали рақобатбардош кадрлар илдам тайёрланиши учун зарур шарт-шароитлар яратади. Муסיқа таълими ва тарбиясининг асосий мақсади ўқувчиларда муסיқа санъатини гўзаллик қонуниятлари асосида ўрганиш малакасини шакллантириш ва уларда замонавий муסיқа маданиятини таркиб топтиришдан иборатдир. Шундай экан мазкур мақсад ўқитувчи олдида ўқувчиларда муסיқавий – бадий дид ва ахлоқий эстетик ҳис – туйғуларни таркиб топтириш: Ижодий қобилиятларини ривожлантириш, муסיқа санъатига нисбатан қизиқиш ва уларнинг муסיқа фаолиятида бадий эҳтиёжини кучайтириш, муסיқа саводхонлиги маданиятини шакллантириш, муסיқа – давр,

хаёт, инсон ҳис-туйғулари ва унинг орзу умидлари ифодаси эканлиги ҳақида тушунча ҳосил қилиш қатор вазифалар қўяди.

Мактабдаги мусиқа фанлари болани соғлом, ҳар томонлама камол топиб шаклланишини таъминлайди, унда ўқишга интилиш ҳиссини уйғотади, уни мунтазам таълим олишга тайёрлайди.

Мусиқий тарбияни ривожлантириш учун қуйидагиларни амалга ошириш лозим бўлади:

-малакали тарбиячи ва педагог кадрларни устувор равишда тайёрлаш;

-мусиқий тарбиянинг самарали психологик-педагогик услубларини излаш ва жорий этиш;

-болаларни оилада тарбиялашни ташкилий, психологик, педагогик ва услубий жиҳатдан таъминлаш;

-замонавий ўқув-услубий қўлланмалар, техник воситалар, ўйинчоқлар ва ўйинлар яратиш ҳамда уларни ишлаб чиқариш;

-болаларни халқнинг бой маданий-тарихий мероси ва умумбашарий қадриятлар асосида маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялаш учун шарт-шароитлар яратиш.

Мобил телефонлар, компьютерлар, бошқа кўплаб замонавий электрон алоқа воситаларисиз бугунги шиддатли даврда кундалик ҳаётни мутлақо тасаввур қилиб бўлмайди. Бинобарин, алоқа соҳасидаги янгиликлар унинг анъанавий турлари, масалан, оддий телефонлар ва почта хизматига ҳам кенг татбиқ этилмоқда.

Дарҳақиқат, алоқанинг замонавий воситалари ва технологиялари ўз имкониятлари билан давримизнинг асосий сифат кўрсаткичларидан бирига айланиб бормоқда. Ҳозирги алоқа техникалари ишлаб чиқарувчиларнинг машҳур брендлари ёки оммавийлашиб кетган онлайн-хизматлар тўғрисида эшитмаган ёхуд ўқимаган кунимиз йўқ. Бироқ уларнинг барчасидан фойдаланиш учун биргина замонавий мобил телефон, планшет ёки компьютернинг ўзи

камлик қилади. Ахир уяли алоқа тармоғи сигнали ёки интернетга чиқиш имконияти бўлмаса, бундай ускуналарнинг бирортаси ҳам ишламайди. Шу боис истеъмолчилар эҳтиёжини қондириш учун аввало, тегишли инфротузилмани кенгайтириш ва модернизация қилиш талаб этилади.

Бугунги кунда мамлакатимизда ахборот-коммуникация соҳасини ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Мустақиллик йилларида мавжуд телекоммуникация хизматларининг ишончилигини ва сифатини ошириш ҳамда замон талабларига жавоб берадиган янги турларини ҳаётга татбиқ этиш борасида катта ишлар қилинди. Бутун Республика миқёсида илғор коммутацион ускуналар ўрнатилиб, ишга тушурилди, тезкор оптик толали алоқа линиялари ётқизилди. Тармоқдаги бундай ўзгаришлар аниқ стратегияга эга. Зеро, соҳа жадал живожланиб бормоқда.

Муסיқа фанларини ўқитишда айниқса, ахборот-коммуникация воситалари жуда катта ёрдам кўрсатади. “Муסיқа тарихи” фанидан композиторларнинг ҳаёти ва ижодини ўқувчиларга янада аниқ ёритиб беришда интернет сайтларидан самарали маълумот олиш мумкин. Уларнинг ҳаёти ва ижодига бағишлаб яратилган бадий фильмлар, хужжатли фильмлар тўпламини дарс мобайнида намойиш этиш ўқувчиларнинг мавзунини чуқур ўзлаштириб олишларида самарали натижа беради. Интернетдан олинган маълумотлардан PowerPoint дастури орқали тақдимот намойиши ҳам дарснинг мазмунли ўтишини таъминлайди.

Жаҳон муסיқа маданиятининг буюк дарғалари австриялик В.А.Моцарт, немис бастакори Л.В.Бетховен, италиялик бастакорлар Ж.Россини, Ж.Верди, рус композиторлари М.П.Мусоргский, П.И.Чайковский, Н.А.Римский-Корсаков каби машҳур муסיқа ижодкорлари муסיқий дурдоналарини, қолаверса, ўзимизнинг анъанавий мумтоз миллий муסיқамиз намуналарини дарс мобайнида грамм ёзувдан фойдаланиб тинглаш ўқувчиларнинг муסיқий тинглаш фаолиятини ва хотирасини шаклланиб, ўсишига ёрдам беради.

Педагогик технология жараёнлари самарадорлигини ошириш ва шуғулланувчиларнинг жисмоний ривожланишини таъминлашнинг асосий талаблари тўғри ташкил этилган машғулотлар жараёнида бажарилади.

Агар “Муסיқа маданияти” дарсларининг “педагогик технологияларни қўллаш” жараёни талаб даражасида шакллантирилса, ўқувчиларда муסיқий диднинг ва жисмонан соғломлиги шаклланишининг самарадорлиги ошади. Шу жараён орқали бизнинг миллий муסיқа бойлигимиз, мумтоз қўшиқ куйларимиз келгуси авлод онгига чуқур сингиб бориши амалга ошади.

Адабиётлар:

1. Азизхўжаева Н.Н. “Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат” Т., 2006
2. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров. А., Пардаев А., “Таълимда инновацион технологиялар”. Т., 2008.
3. Каримова Д.А. Муסיқа ўқитиш технологиялари ва лойиҳалаш. Дарслик Т., 2020
4. Каримова.Д.” Муסיқий педагогик маҳорат асослари” (дарслик). Т., 2008
5. Рўзиева Д, Усмонбоева М., Холиқова З. “Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши”(методик қўлланма) Т., 2013.
6. Урастаева Г. Д., Анарбек. Н.А. “Сравнительная педагогика” (учебное пособие). Алматы.,2006.
7. Ҳашимов К., Нишонова С. “Педагогика тарихи”. (дарслик) (II-қисм) Т.,2005.
8. Шарипова. Г.М. “Муסיқа ва уни ўқитиш методикаси” Т., 2008
9. Шарипова Г., Якубова Ш. “ Мактабгача таълим муассасаларида муסיқа ўқитиш методикаси” (ўқув қўлланма) Т., 2007
10. Қосимова З. “Таълим технологиялари”. Т., “Тафаккур қаноти” 2014